

KOLORITO, KOMPOZICIJOS IR VAIZDUOJAMOJO TURINIO JUNGTYS ČIURLIONIO TAPYBOJE: FILOSOFINIS ŽVILGSNIS

Kolorito, kompozicijos ir vaizduojamojo turinio jungtys Čiurlionio tapyboje analizuojamos atkreipiant dėmesį į išskirtinį jos muzikalumą. Parodoma, kad Čiurlionio paveikslų koloritas, kompozicija ir vaizduojamasis turinys nėra savitiksliai, o pasitelkiami siekiant kurti nuotaiką, savo poveikiu panašią į muzikos kūrinių nuotaiką. Būtent muzikinė sonatos forma, lietuvių genijaus išradingai perkelta ir į tapybos sferą, leidžia ne tik įžvelgti, kokios natūralios bei organiškos yra kolorito, kompozicijos ir vaizduojamojo turinio jungtys Čiurlionio paveiksluose, bet ir suvokti nuotaikos svarbą abstrakčiai tapybinei raiškai, taip dar labiau išryškindama sąsajas tarp muzikos ir tapybos. Čiurlionio paveikslų muzikalumas, jų pajėgumas kurti abstrakčią, meditacijai nuteikiančią nuotaiką apreiškia juos ne kaip įprastus konvencinės tapybos darbus, o veikiau kaip kontempliavimo ir pranašiško regėjimo įrankius – ar net kaip langus į transcendentijos sritį.

Raktažodžiai: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, tapyba, muzika, koloritas, kompozicija, vaizduojamasis turinys

Beveik mistinis Čiurlionio paveikslų įtaigumas yra viena didžiųjų genialaus lietuvių menininko kūrybos paslapčių. Šį poveikį – tiesioginį Čiurlionio paveikslų daromą įspūdį – galima aiškinti įvairiai. Pavyzdžiui, jį galima mėginti aprašyti fenomenologiškai, tiksliai apibūdinant konkrečius šio įspūdžio aspektus, susijusius su tam tikrais tiesioginės patirties dėmenimis. Kita vertus, fenomenalų Čiurlionio paveikslų įtaigumą įmanoma aiškinti analizuojant tokių paveikslo komponentų, kaip koloritas, kompozicija ir vaizduojamasis turinys, jungtis, kreipiant dėmesį tiek į statinius (struktūrinius), tiek į dinامينius tų jungčių aspektus.

Šiame straipsnyje sieksime atskleisti, kaip Čiurlionis **savo** paveiksluose kuria „polifoninę“ kolorito, kompozicijos ir vaizduojamojo turinio dermę, leidžiančią pasiekti didžiausią minėtų trijų paveikslo elementų žiūrovui daromo poveikio sinergiją. Kartu mėginsime parodyti, kad beveik mistinis Čiurlionio paveikslų

įtaigumas nėra savitikslis: didingomis ir slaptingomis **savo** paveikslų vizijomis menininkas siekia komunikuoti pranašišką žinią, gerokai pranokstančią tiek skyrium paimtų kolorito, kompozicijos ir vaizduojamojo turinio plotmes, tiek tai, kas kyla iš sinerginės šių trijų elementų sąveikos. Būtent sonatomis įvardijamuose tapytojo darbuose geriausiai matyti, kaip Čiurlionis – lyg gaudžiančių spalvų natomis rašantis kompozitorius – kuria kolorito, kompozicijos ir vaizduojamojo turinio harmoniją, pakylėjančią žiūrovo sielą į tokį dvasinės regos lygmenį, kuriame atsiveria pačiuose paveiksluose nenuapypotos panoramos ir teptuku nenužymėtų horizontų toliai.

Savo analizę pradėsime atkreipdami dėmesį į dvi svarbias aplinkybes, kurios taps mūsų svarstymų atspirties tašku.

Pirmoji iš jų yra susijusi su Čiurlionio paveikslų žiūrovui daromo įspūdžio stiprumu, kurio prigimties ir šaltinio dažniausiai neįmanoma iki galo suvokti ir paaiškinti. Kontempliuodamas Čiurlionio paveikslus stebėtojas aiškiai patiria, kad stovi išskirtinio meninio fenomeno akivaizdoje, nuolankiai pripažįsta jo galią ir gali paliudyti, kad savo kūrybos jėga šis genijus taip ryškiai pranoksta kitus savo – ir net tik savo – gyvenamojo meto tapytojus, jog atrodo lyg būtų atėjęs iš kitos erdvės ir kito laiko – apskritai iš kito pasaulio. Tai, be kita ko, reiškia, kad įprasti paveikslų analizės būdai, kuriuos meno tyrėjai taiko nagrinėdami daugumos kitų tapytojų kūrinius, atsiskleidžia kaip ne iki galo adekvatūs – arba visiškai neadekvatūs – tada, kai jie imami taikyti Čiurlionio tapybai.

Antroji aplinkybė yra susijusi su įdomiu, tyrėjų tinkamai neįvertintu ir nepaaiškintu muzikos ir tapybos santykio Čiurlionio kūryboje paradoksu: nors beveik visuotinai pripažįstama, kad Čiurlionis tapytojas yra gerokai talentingesnis už Čiurlionį kompozitorių (juk teisinga teigti, kad jo tapyba yra geniali, o muzika tiesiog labai talentinga), būtent sąsajos su muzika ir įvairių muzikinių analogijų pasitelkimas, kad ir kaip bebūtų keista, net ir pačios Čiurlionio tapybos fenomeno esmę leidžia pagauti geriau nei sąsajos su daile, ypač su kitų tapytojų kūryba, ar tiesiog įprastų dailėtyrinės analizės metodų taikymas.

Tai reiškia ne tik tai, jog tapybos ir muzikos Čiurlionio kūryboje neįmanoma griežtai atskirti, bet ir tai, kad būtent muzikos sritis, muzikos pasaulis, o ne įprastos, tradicinės tapybos sritis ir konvencinės tapybos pasaulis mums leidžia labiau priartėti prie Čiurlionio tapybos esmės. Pasakant kiek kitaip: Čiurlionis

į savo, kaip tapytojo, genialumo viršūnę kopia muzikos laiptais. Arba dar kitaip: Čiurlionio tapyba yra geniali būtent muzikos, o ne grynosios tapybos modusu. Nors lietuvių genijaus muzika yra ir savaime, be jokių sąsajų su tapyba, labai vertinga jo kūrybinio palikimo dalis, galbūt dar svarbiau yra tai, jog būtent ji leido atsiskleisti Čiurlionio, kaip unikalų meninį stilių turinčio tapytojo, genijui.

Dėl šios priežasties ir negalima vienareikšmiškai teigti, kad Čiurlionio kūrybiniame palikime dailė yra svarbesnė už muziką – tiksliau būtų tvirtinti, kad Čiurlionio tapyba yra tiesiog kitas jo muzikinės kūrybos modusus, jos pratęsimas į vizualumo sritį. Sakytume, Čiurlionio muzika – tai garsų pasaulis, o jo tapyba – tai garsovaizdžių, o ne šiaip vaizdų pasaulis.

Norėčiau pateikti dar vieną – aukšto išlakaus medžio – analogiją, mano galva, leidžiančią geriau suvokti tapybos ir muzikos santykį Čiurlionio kūrybiniame palikime: nors būtent Čiurlionio tapyba yra didingas šio aukšto medžio vainikas ir pati šio medžio viršūnė, kurios aukščiui matuojame lietuvių genijaus ūgį, ne Čiurlionio tapyba, o jo muzika yra šio išlakaus medžio šaknys, maitinančios visą medį nuo jo iššaknijimo dirvoje iki pačios viršūnės, ir kamienas, suteikiantis medžiui struktūrinę formą bei tvirtumą.

Atidžiau išsižiūrėjus į patį būdą, kuriuo nutapyti Čiurlionio paveiksai, nesunku įsitikinti, kad lietuvių dailininkas juos tapė taip, lyg komponuotų muzikos kūrinių, preciziškai „padėdamas“ kiekvieną potėpio natą į jai tinkamą vietą (atkreipkime dėmesį į tai, kad kompozitorius, remiantis pačia šio lotyniškos kilmės žodžio etimologija, yra tam tikro natų viseto *sudėliotojas*, *sudėstytojas*). Daugybė išlikusių eskizų, paliudijančių, kaip kruopščiai Čiurlionis rengėsi beveik misteriniam kiekvieno paveikslo tapymo aktui ir kaip preciziškai apmąstydamas kiekvieno kūrinio kompoziciją, ne šiaip patvirtina pastarosios svarbą Čiurlionio tapyboje, bet veikiau leidžia pripažinti, jog kompozicija buvo pamatinis paveikslo elementas tokiu mastu ir laipsniu, kad patį tapytoją tiksliau būtų vadinti ne dailininku, o spalvų kompozitoriumi.

Nors šių genialių garsovaizdžių komponavimo rezultatas yra toks įspūdingai įtaigus, kad į Čiurlionio paveikslus nuščiuvęs stebėtojas žvelgia kaip į spontaniškai gaivalingus – lyg pačios gamtos, o ne žmogaus sukurtus – kūrinius, būtina nepamiršti, kad šie kūriniai, būdami autentiškiausias gaivalingos genijaus kūrybos įsikūnijimas, apreiškia veikiau menininko kūrybinės galios potencialą,

M. K. Čiurlionis. *Pasaka (Pilies pasaka)*. 1909. Popierius, tempera

kuris regisi gaivalingas dėl pačios paprastam mirtingajam sunkiai suvokiamos jo jėgos, nei kokį nors paties kūrybos proceso netvarkingumą, kontrolės ar išankstinio planavimo stoką. Čia ir vėl labai tiktų analogija su genialių kompozitorių kūriniais: antai Mozarto, Beethoveno ir ypač Bacho kompozicijos mus pakeri savo gaivalingu spontaniškumu, tarsi įkūnijančiu stichinę muzikos fenomeno prigimtį, bet pažvelgę į kūrinių partitūras negalime nesistebėti, kokia matematiškai tiksli kompozicinė tų muzikos šedevrų sąranga, parodanti, kad kiekviena nata kompozitoriaus tiksliai „padėta“ į savo vietą.

Čiurlionio paveikslų panašumas į muzikos kūrinius tampa dar akivaizdesnis atkreipus dėmesį į tai, jog tapytojas ypač mėgo tapyti triptichus, kurių dalys (pagal analogiją su muzikine sonatos forma, kuri yra trinarės struktūros) neretai turi pavadinimo paantraštėje pateikiamus apibūdinimus *allegro*, *andante* ir *scherzo*, kurie muzikos kūrinių partitūroje figūruoja kaip nuorodos į atlikimo tempą ir su juo susijusią nuotaiką. Temos ekspozicija, plėtojimas ir pakartojimas, būdingi

muzikinei sonatos formai, Čiurlionio triptichuose įgyja savitą vizualią išraišką, suteikdami kiekvienam triptichui, kaip vieningai trijų paveikslų visumai, laikinę dimensiją, specifiskai būdingą muzikos kūriniams. Laikinis Čiurlionio triptichų matmuo išreiškiamas tam tikru vizualiai perteiktu naratyvu, kuris, akivaizdu, yra sudarytas iš trijų dalių. Šis vizualus naratyvas, nepaisant jo abstraktumo ir schemiškumo, Čiurlionio triptichuose neretai būna itin įtaigus dėl vienos ar kitos juo simboliškai reiškiamos idėjos universalumo, filosofiškumo ir egzistencinės svarbos. Čiurlionio triptichu išskleidžiamas naratyvas trijų paveikslų seką leidžia šifruoti taip, tarsi tai būtų stambiu planu perteikta melodinė sonatos seka.

Šia proga galima pabrėžti, kad ypač triptichus, kuriais, sakytume, „mėgdžiojami“ muzikos kūriniai, sudarančiuose Čiurlionio paveiksluose yra stipriau nei pavieniuose, triptichų ar diptichų nesudarančiuose, jo tapybos darbuose perteiktos – be abejo, netiesiogiai, figūratyvine prasme, vizualiosiomis priemonėmis – melodinė ir harmoninė dimensijos: kaip kiekvienas klasikinis muzikos kūrinys turi diachroninę melodijos (nuosekliai laike išdėstytų garsų sekos) ir sinchroninę harmonijos (vienalaikio darnaus, harmoningo skirtingų balsų ar instrumentų skambėjimo) elementą, taip ir kiekvienas Čiurlionio triptichas, kaip trijų paveikslų visuma, pasižymi – vizualiojo naratyvumo prasme – tuo, kas muzikos kūrinyje atitiktų melodinę garsų seką, o savo ruožtu harmonijos elementas paskiruose triptichus sudarančiuose paveiksluose reiškiasi kaip spalvinio sprendimo harmonija, kaip „polifoninis“ spalvų gaudesys, taip pat kaip „polifoninis“ paveikslo kompoziciją sudarančių dalių skambėjimas, o kiekviename konkrečiame triptiche, kaip iš trijų paveikslų sudarytoje visumoje, – kaip „polifoninė“ trijų vienu metu vizualiai „skambančių“ tripticho dalių spalvinė, kompozicinė bei turiningoji dermė.

Kaip ir klasikinės muzikos kūrinuose, Čiurlionio paveiksluose, ypač sudarančiuose triptichus, bet kartais ir pavieniuose, galima įžvelgti temos variacijas, besireiškiančias įvairiais pavidalais, – spalvinio, kompozicinio ar su vizualiuoju turiniu susijusio meninio sprendimo variantais: šį kolorito, kompozicijos ar vizualiosios reprezentacijos variatyvumą triptichų atveju galima įžvelgti tam tikro konkretaus tripticho, kaip iš trijų paveikslų sudarytos visumos, ribose, tarpusavyje palyginant paskiras tripticho dalis, o pavienių paveikslų atveju – aptinkant variatyvumą viso Čiurlionio paveikslų korpuso kontekste, kitaip tariant, palyginant bet kurią Čiurlionio paveikslą (tiek pavienį, tiek įeinantį į tam tikrą

M. K. Čiurlionis. *Allegro*. Iš ciklo *Sonata IV (Vasaros sonata)*.
1908. Popierius, tempera

triptichą) su bet kuriuo kitu šio menininko paveikslu (vėlgi tiek pavieniu, tiek įeinančiu į tam tikrą triptichą).

Verta pabrėžti, jog Čiurlionio eskizai ir apskritai grafikos darbai leidžia dar geriau suvokti jo paveiksluose pasirodančių temų ir jų variacijų raidą, taip pat tų variacijų ribas, jau nekalbant apie pačias pirmines temas, kurios vėliau buvo nuolat varijuojamos, ištakas. Menininko eskizai dar kartą patvirtina, kad Čiurlionis ilgai, kantriai ir labai kruopščiai dirbo, ieškodamas geriausio grafinio ir kompozicinio savo paveikslų? sprendimo, neretai grįždamas prie anksčiau plėtotų, bet vėliau apleistų temų.

Kaip visi žinome, muzikos kūriniai tiesiog kuria nuotaiką ar nuotaikos įspūdį, bet tiesiogine prasme jie nieko nevaizduoja. Muzika, skirtingai nei dailė, nėra vaizduojamasis menas. Vis dėlto Čiurlionio tapyba yra kitokia: nors, formaliai

žvelgiant, ji priklauso vaizduojamojo meno sričiai, vizualiosios reprezentacijos kategorijos nepajėgia sučiuopti jos esmės ir įtaigumo slėpinio, nes daugeliu aspektų ji panašesnė į muziką nei į tradicinę ar konvencinę dailę. Čiurlionio paveiksłai yra panašūs į muzikos kūrinį tuo, kad konkrečios vizualiosios reprezentacijos – konkretūs vaizduojami turiniai – juose nėra svarbiausias dalykas. Nors lietuvių genijaus tapybos darbai ir nėra visiškai abstraktūs, tai, ką jie komunikuoja žiūrovui kaip tam tikrą meninę žinią, yra veikiau konkrečiais vaizduojamaisiais turiniais medijuota nuotaika, nuotaikos išpūdis, o ne konkretūs vaizduojamieji turiniai patys savaime. Galėtume net teigti, kad Čiurlionio paveiksłai, kurdami vieną ar kitą nuotaiką, nuotaikos išpūdį, tam tikra figūratyvine prasme būtent ir „vaizduoja“ nuotaiką. Kaip tik tuo jie ir panašūs į muzikos kūrinį.

Čiurlionio paveiksłų koloritą, kompoziciją ir konkretų vaizduojamąjį jų turinį sieja visų pirma tai, kad visi jie pasitelkiami nuotakai kurti.

Lietuvių tapytojo darbuose akivaizdžiai vyrauja švelnūs gelsvi, rusvi, žalsvi, melsvai pilkšvi spalviniai tonai. Tai gintaro, Nidos kopų smėlio, šilo samanų paklotės, pušų lajos, arbatos nuoviro, naktinio vasaros dangaus prieš pat aušrą spalvos. Čiurlionio paveiksłų žiūrovui atrodo, jog tai, kas juose vaizduojama, tartum skęsta miško prieblandoje ar žalžganose, o neretai ir gintarinio atspalvio jūros bangose. Ne viename paveiksle gelsvais tonais perteiktas povandeninis pasaulis žiūrovui atsiveria taip, lyg būtų regimas milžiniškame gintaro gabale, nutviekstas gintaro spalvos pašvaistės.

Tai labai lietuviškas, kiekvieno lietuvi, o sykiu ir kiekvieno žmogaus akiai itin mielas koloritas, kuriuo menininkas sukuria jaukaus slėpiningumo, jaukios paslapties nuotaiką. Mus, mūsų žmogiškąją prigimtį nenumaldomai traukia tiek tai, kas jauku, tiek tai, kas slėpinga. Nors jaukumas ir slėpiningumas patys savaime yra labai skirtingi dalykai, Čiurlionis savo paveiksłų kolorito stichijoje juos veik/bemaž? alchemiškai sujungia į misterišką vienovę, sukurdamas spalvinę jaukaus slėpiningumo ir – tai beveik tas pat – slėpingo jaukumo aurą. Lietuvių genijaus darbuose išvengiama kičinio saldumo, bet jie vis tiek yra tiek mieli akiai, jog tiesiog prikausto stebėtojo žvilgsnį.

Čiurlionis, savo paveiksłuose kurdamas jaukiai slėpingą nuotaiką, regis, sąmoningai siekia pritraukti žiūrovo žvilgsnį, kad stebėtojas, išsižiūrėjęs į paveiksłą, anapus jo plokštumos išvystų tai, kas paveiksle tiesiogiai nepavaizduota,

M. K. Čiurlionis. *Allegro*. Iš ciklo *Sonata V (Jūros sonata)*.
1908. Popierius, tempera

galbūt net sukurti traso būseną, kuri pažadintų vaizduotės žvilgsnį ir antjuslinę dvasios žiūrą, pranokstančią įprastą fizinę regą. Kyla įtarimas, kad šie genialūs tapybos darbai sukurti kaip tibetietiškas mandalas primenantys dvasinio nušvitimo įrankiai, kaip gilios meditacijos ir kontempliacijos priemonės. Beveik magine įtaigos galia pritraukdami žiūrovo žvilgsnį, sukurdami traso būseną ir įgalindami anapus paveikslė išskylančio vaizdo išvysti fiziniams akims neregimus dvasios peizažus Čiurlionio paveiksłai veikia kaip platoniskąją anamnezę – transcendentinių idėjų prisiminimą – aktyvuojantys įrankiai.

Būtina pabrėžti, jog savo paveikslų koloritu, kuriančiu jaukaus slėpiningumo nuotaiką, Čiurlionis, viena vertus, įtaigiai kreipiasi į universalią žmogiškąją prigimtį, kurią vilioja tai, kas slėpinga ir didinga, o kita vertus – kaip joks kitas lietuvių menininkas genialiai išreiškia tai, kas artima lietuvių sielai, užčiuopia pačią nacionalinio charakterio šerdį. Būtent šiuo atžvilgiu Čiurlionis pasaulinio

meno lauke genialiai atstovauja ne tik Lietuvos menui, bet Lietuvai apskritai, pačiai lietuviškai dvasiai, kurios savitą bylojimą ir šauksmą geba perteikti universaliamenine kalba, suprantama visų tautų atstovams.

Tad galime teigti, jog miškas ir jūra, miško ir jūros spalvos, jaukiai slėpiningos miško prieblandos ir tokios pat slėpiningai jaukios jūrų gelmės spalviniai tonai yra simbolinis Čiurlionio paveikslų kolorito raktas. Kad šis spėjimas iš tiesų pagrįstas, netiesiogiai patvirtina ir dvi įstabios lietuvių genijaus simfoninės poemos – „Miške“ ir „Jūra“, kurių patys pavadinimai liudija, kokios svarbios Čiurlioniui buvo slėpiningos miško ir jūros stichijos. Paslaptingos ugnys, regimos miško tankmėje ir viliojančios lyg žaltvykslės, jūros gelmėse spindinčios pasakiškų povandeninių bokštų šviesos, saulėje žerintys bangų purslai ir povandeniniuose toliuose mirguliuojantys gintaro gabalėliai sukuria tiesiog maginės Čiurlionio paveikslų traukos jėgą, kuriai negali atsispirti joks žiūrovas.

Beje, Čiurlionio tapyba, nepaisant jos genialumo, nėra įprasta tapyba – Čiurlionis niekada nesimėgaujama spalva ir potėpiu taip, kaip tie tapytojai, kuriuos galėtume pavadinti spalvos ir tapybiško potėpio gurmanais. Kai kurie Čiurlionio paveiksai, kuriuose stipriau išreikšti dekoratyvumo elementai, net labiau primena spalvotos grafikos ar scenografijos kūrinius nei grynosios tapybos, kurioje būtų mėgaujama virtuozišku potėpiu pačiu savaime ar tiesiog nesuinteresuotu žaidimu spalvomis, darbus, o kad Čiurlionis buvo talentingas grafikas ir scenografas, puikiai liudija visas meninis jo palikimas. Tai patvirtina jau anksčiau mūsų išsakytą požiūrį, kad Čiurlionis tapo ne kaip tradicinis tapytojas, o kaip garsovaizdžius preciziškai komponuojantis kompozitorius, kiekvienam potėpiui randantis vietą taip pat tiksliai, kaip muzikinio kūrinio partitūroje yra randama vieta kiekvienai konkrečiai natai.

Bet dar kartą – šįsyk kiek kitu kampu – grįžkime prie kompozicijos dalykų ir paklauskime, kaip Čiurlionio paveiksluose pati kompozicija pasitelkiama nuotakai kurti. Ypač norėčiau atkreipti dėmesį į horizonto liniją – kompozicinei kiekvieno paveikslo sąrangai itin svarbų pirminį paveikslo plokštumos padalijimą. Daugumoje Čiurlionio paveikslų horizonto linija yra arba labai aukštai, arba labai žemai, o kai kuriuose darbuose jos iš viso/apskritai? nėra. Ką tai reiškia?

Mėgindami atsakyti į šį klausimą iš pradžių atkreipkime dėmesį į tai, jog daugelyje Čiurlionio paveikslų vaizduojamos nepaprastai plačios panoramos,

M. K. Čiurlionis. *Žaibai*. 1909. Kartonas, tempera

kviečiančios ganytis stebėtojo žvilgsnį, jį magiškai traukiančios ir įtraukiančios lyg galingas sūkurys, taip pat slaptingi ūkanose skęstantys toliai, fantastiškai aukšti bokštai ir pasakiškų miestų tiltai bei estakados, besidriekiantys taip aukštai, kad jų atramų pagrindo net nematyti, o pilių kuorų formos atsikartoja dar aukščiau plaukiančiuose debesyse. Visi šie vaizdai sukuria fantasmagorišką plevenimo aukštybėse ir sapnavimo atmerktomis akimis pojūtį. Tad akivaizdu, jog kiekviename paveiksle, kuriame vaizduojami tokie dalykai, aukštai pakelta horizonto linija yra ženklas, kad į visus tuos aukštus bokštus ir tiltus panoramiškai žvelgiama iš viršaus – iš dar didesnio aukščio, paukščio ar angelo skrydžio perspektyvos. Savo ruožtu žemai nuleista horizonto linija yra ženklas, kad nuo žemės žvelgiama į aukštybes, į dangų. Kai kuriuose paveiksluose, kuriuose horizonto linijos iš viso/visai? nėra, gali būti vaizduojama, tarkime, aukšto kalno viršūnė, kurios pačiame smaigalyje stūkso keliomis sienų eilėmis apjuosta pasakiška pilis (tokiu atveju numanoma, kad žemė – ir horizonto linija – yra taip žemai, jog driekiasi žemiau apatinio paveikslo plokštumos krašto), arba vaizduojama abstrakti fantastinė erdvė, kurioje vyksta kokia nors kosminė

misterija. Visais atvejais tai arba vaizdas, atsiveriantis aukštybėse plevenančio stebėtojo žvilgsniui, nukreiptam iš viršaus žemyn, arba vaizdas, atsiveriantis ant žemės stovinčio žiūrovo žvilgsniui, nukreiptam iš apačios į viršų, į dangaus aukštybes, arba vaizdas, atsiveriantis stebėtojo žvilgsniui, lokalizuotam tokioje abstrakčioje fantastinėje erdvėje, kurioje apskritai nerelevantiškos tampa tiek įprastinės viršaus ir apačios kryptys, tiek būtinybė nubrėžti horizonto liniją.

Atsakant į aukščiau suformuluotą klausimą galima tvirtinti, kad labai aukšta arba labai žema horizonto linija – arba jos nebuvimas iš viso, kartu su labai plačių panoramų, atsiveriančių stebėtojo žvilgsniui, vaizdavimu Čiurlionio paveikluose kuria didingumo, prakilnumo, plevenimo dangaus aukštybėse, fizinės bei dvasinės jungties su jomis, jų ilgėjimosi ir troškimo į jas pakilti nuotaiką. Kitaip tariant, kompozicijos priemonėmis yra aktyvuojamas bei realizuojamas intencionalus stebėtojo žvilgsnio nukreiptumas į tuos dalykus, į kuriuos kreipia pati genialaus paveikslų autoriaus intencija. Tai reiškia, kad pasitelkdamas išradingas kompozicijos priemones Čiurlionis žiūrovo žvilgsnį iš anksto prirenkia taip, kad šis sutaptų su jo paties žvilgsniu.

Kalbant apie Čiurlionio paveikslų kompoziciją dar būtina pabrėžti horizontalių ir ypač vertikalinių linijų ritmo svarbą. Horizontaliomis linijomis ir apskritai visais horizontaliaisiais paveikslų, ypač sudarančių triptichus, akcentais yra išryškinamas ne tik horizontalusis dinaminis judėjimas erdvėje, bet ir – figūratyvine prasme – judėjimas laike, perteikiamas naratyvine slinktimi, kuri vizualiai realizuojama judėjimu iš kairės į dešinę, pereinant, tarkime, nuo vienos tripticho dalies prie kitos. Vertikalės svarba Čiurlionio darbuose yra dar didesnė nei horizontalės – išlakūs medžiai, aukšti kalnai ir bokštai, aukštos ir lieknos žmonijos, angelų ir kitų būtybių figūros net formalioju kompoziciniu lygmeniu byloja apie dvasinį žemės ryšį su dangumi, kuria dangaus aukštybių ilgesio ir valios jas pasiekti nuotaiką.

Paskutinis Čiurlionio paveikslų elementas, kurį liko aptarti, – tai vaizduojamasis jų turinys. Kaip jau minėjome, jis niekada nėra savitiksliis. Kaip ir koloritas bei kompozicija, Čiurlionio paveikslų turinys yra pasitelkiamas nuotakai kurti, vaizduotės žvilgsniui ir dvasinės įžvalgos galiai ugdyti, o ne grynajai mimetinei reprezentacijai. Tai, ką Čiurlionis savo paveikluose vaizduoja, siekdamas ne šiaip vaizduoti, o kurti nuotaiką, taip pat padėti žiūrovui dvasiniu žvilgsniu išvysti tai,

M. K. Čiurlionis. *Aukuras*. 1909. Kartonas, tempera

kas slypi anapus bet kokio vaizdo ir atvaizdo, yra didingi, slaptingi ir prakilnūs dalykai. Tai jūros stichija su skęstančiais ir nuskendusiais laivais, paslaptingi miškai ir didingi kalnai, jauki lietuviško kaimo erdvė, priešistorinių miestų griuvėsiai ir fantastinių ateities miestų panoramos, pasakiški bokštai ir pilys, voratinkliais aptraukti varpai, angelų ir žilabarzdžių pranašų su arfomis figūros.

Nors ir išpūdingai menininko pavaizduoti, visi šie dalykai savaime nėra labai svarbūs, bet sąmoningų ir sąšmoninių asociacijų dėka aktyvuoja stebėtojo atmintį ir vaizduotę, kreipdami jas į laiko ir erdvės tolius. Čiurlionio paveiksluose nemažai egzotinių detalių, bylojančių apie tai, kas yra toli erdvėje, ir fiziniams dūlėjimo ženklais perteiktų nuorodų į praėjusį laiką, vizualia kalba kreipiančių link to, kas yra toli laike. Savo paveiksluose vaizduojamu turiniu Čiurlionis plečia mūsų dvasinio patyrimo ir gebėjimo įsivaizduoti ribas, užuot perteikdamas mimetiškai tikslią informaciją apie pasaulio daiktus arba demonstruodamas savo pajėgumą kopijuoti realų fizinį pasaulį.

Čiurlionio paveikslų koloritą, kompoziciją ir vaizduojamąjį turinį sieja bendra funkcinė jų paskirtis – kūno akims regimu vaizdu sukurti tokią nuotaiką, kuri pažadintų dvasinį, antjuslinį žiūrovo žvilgsnį, gebėjimą išvysti tai, kas slypi anapus įprasto fizinio vaizdo ir atvaizdo, – dvasinio pasaulio panoramas.

O gebėjimu pažadinti dvasinę žiūrovo regą Čiurlionis vargu ar turi lygių pasaulinėje dailės istorijoje.

Literatūra

- Andrijauskas, Antanas. 2021. *Teosofinės meno filosofijos idėjų atspindžiai Stabrausko ir Čiurlionio tapyboje*. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
- Bocola, Sandro. 1999. *The Art of Modernism: Art, Culture, and Society from Goya to the Present Day*. Munich–London–New York: Prestel.
- Brigstocke, Hugh (Ed.). 2001. *The Oxford Companion to the Western Art*. Oxford: University Press.
- Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas. 1960. *Apie muziką ir dailę*. Laiškai, užrašai ir straipsniai. Parengė V. Čiurlionytė-Karužienė. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla.
- Čiurlionytė-Karužienė, Valerija; Grigienė, Judita (sud.). 1984. *Mikalojus Konstantinas Čiurlionis*. Trečias leidimas. Vilnius: Vaga.
- Daunoravičienė, Gražina; Povilionienė, Rima (sud.). 2013. *Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911). Jo laikas ir mūsų laikas*. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
- Gage, John, 2009. *Colour and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction*. London: Thames @ Hudson.
- Gebser, Jean. 1997. *The Ever-present Origin*. Authorized Translation by Noel Barstad with Algis Mickunas. Athens, Ohio: Ohio University Press.
- Goštautas, Stasys (Ed.); Vaičjurgis-Šležas, Birutė (Assoc. Ed.). 1994. *Čiurlionis: Painter and Composer*. Collected Essays and Notes, 1906–1989 with 209 illustrations. Vilnius: Vaga.
- Jastrumskytė, Salomėja (sud.). 2019. *Čiurlionis ir pasaulis*. Mokslo straipsnių rinkinys (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai VI). Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
- Kardelis, Naglis. 2019. „Regėti anapus vaizdo ir atvaizdo: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir platoniškoji anamnezė“, S. Jastrumskytė (sud.). *Čiurlionis ir pasaulis*. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, p. 119–127.
- Landsbergis, Vytautas. 1986. *Čiurlionio muzika*. Vilnius: Vaga.
- Landsbergis, Vytautas. 2008. *Visas Čiurlionis*. Vilnius: Versus aureus.
- Osborne, Harold (Ed.). 1997. *The Oxford Companion to Art*. Oxford: At the Clarendon Press.
- Schmied, Wieland; Whitford, Frank; Zöllner, Frank (Eds.). 2000. *The Prestel Dictionary of Art and Artists in the 20th Century*. Munich–London–New York: Prestel.

Naglis Kardelis

THE LINKS BETWEEN COLOUR, COMPOSITION,
AND REPRESENTATIONAL CONTENT IN ČIURLIONIS' PAINTING:
A PHILOSOPHICAL VIEW

Summary

The author of the article, focusing on the musicality – the special and inimitable musical character – of visual expression that is the hallmark of Čiurlionis' genius, analyses the links between colour, composition, and representational content in Čiurlionis' paintings. Drawing attention to functional interrelations between those three elements, it is argued that they are treated by Čiurlionis not for the sake of their own – not as ends in themselves and not for the sheer joy of artistic engagement with colour, composition, and representational content, but as a means to create a certain abstract mood which is very similar to the kind of mood evoked by a musical composition. If this is the case, as it seems to be, Čiurlionis' paintings function not as conventional works of visual arts, but in a way that is similar to musical compositions, especially those that are composed in sonata form. The musicality of Čiurlionis' paintings and the importance of mood in their creation and perception reveals that those paintings function not as conventional works of visual art but as tools – or abstract visual blueprints – of meditation and visionary dreaming. To put it another way, those paintings serve as windows to the realm of transcendence.

Keywords: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, painting, music, colour, composition, representational content